

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Ю.А.Махмудов

СТРАХОВАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ В ХЛОПКОЧИСТИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL